

MAHMUDXUJA BEHBUDIYNING PEDAGOGIK G'OYALARI ASOSIDA TALABALARNING TARIXIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH

Turdiyev Bahriddin Samiyevich, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining katta o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy oliy ta'limda talabalarda tarixiy ong va milliy xotirani shakllantirish masalasi dolzarblashmoqda. Jadidlar tarixni milliy uyg'onish, fuqarolik pozitsiyasi va ma'naviy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omil sifatida ko'rgan. Shu bois Behbudiy va boshqa jadidlarning pedagogik qarashlarini tarix ta'limiga integratsiya qilish metodologik ehtiyoj sifatida namoyon bo'ladi.

MAQSAD: Mahmudxo'ja Behbudiyning pedagogik g'oyalari va jadidlar merosi asosida talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini belgilash hamda uning ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda tarixiylik, ijtimoiy determinizm, insonparvarlik va milliy-ma'naviy taraqqiyot g'oyalariga tayangan falsafiy-nazariy tahlil qo'llandi. Jadidlar (Behbudiy, Avloniy, Fitrat va boshqalar) qarashlari zamonaviy ta'lim nazariyalari (kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan yondashuv, konstruktivizm) bilan qiyosiy-analitik usulda solishtirildi. Umumlashtirish orqali tarixiy bilimlarni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari konseptual asosda bayon etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari jadid pedagogikasida tarixiy bilim shaxs kamoloti, milliy o'zlikni anglash va jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini kuchaytiruvchi omil sifatida talqin etilganini ko'rsatdi. Behbudiyning "millat oynasi" konsepsiyasi tarixiy tafakkurni tahliliy, muammoli va munozarali yondashuvlar orqali rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Hozirgi ta'lim amaliyotida axborotiy yondashuv ustunligi va jadid merosidan yetarli foydalanilmasligi aniqlanib, integratsiya tarix fanining tarbiyaviy potensialini kuchaytirishi ta'kidlandi.

XULOSA: Jadidlarning pedagogik merosi, xususan Behbudiy g'oyalari, talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirish uchun kuchli metodologik baza hisoblanadi. Uni oliy ta'limga integratsiya qilish tarixiy tafakkur, tanqidiy yondashuv, milliy xotira va fuqarolik mas'uliyatini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada tarix ta'limi nafaqat didaktik, balki ijtimoiy-pedagogik vazifalarni ham samarali bajarishga yo'naltiriladi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadid pedagogikasi, tarixiy bilimlar, tarixiy tafakkur, milliy o'zlik, tarixiy ong, fuqarolik mas'uliyati, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, ijtimoiy-pedagogik rivojlanish.

**РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ МАХМУДХУДЖИ БЕХБУДИ**

Турдиев Бахриддин Самиевич, старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В современном высшем образовании усиливается запрос на формирование исторического сознания и национальной памяти у студентов. Джадиды рассматривали историю как фактор национального пробуждения, нравственной устойчивости и социальной активности личности. В этой связи интеграция педагогических взглядов Бехбуди и других джадидов в преподавание истории выступает актуальной методологической задачей.

ЦЕЛЬ: определить теоретико-методологические основания развития исторических знаний студентов на основе педагогических идей Махмудходжи Бехбуди и джадидского наследия, а также обосновать их социально-педагогическую значимость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Применён философско-теоретический анализ, опирающийся на идеи историзма, социального детерминизма, гуманизма и национально-духовного развития. Педагогические концепции джадидов (Бехбуди, Авлони, Фитрат и др.) сопоставлены с современными теориями образования (компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подход, конструктивизм) с использованием сравнительно-аналитических процедур. Метод обобщения позволил выделить социально-педагогические механизмы развития исторических знаний.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Анализ показал, что в джадидской педагогике историческое знание трактуется как ресурс формирования национальной идентичности, критического осмысления опыта и гражданской позиции. Концепт Бехбуди о истории как «зеркале нации» методологически поддерживает проблемно-аналитические и дискуссионные форматы обучения. Выявлено, что доминирование информационного подхода и недостаточное использование джадидского наследия снижает воспитательный потенциал исторического образования; интеграция идей джадидов рассматривается как средство его усиления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Педагогическое наследие джадидов, особенно идеи Бехбуди, обладает высоким потенциалом для развития исторических знаний студентов. Его интеграция в образовательный процесс способствует развитию исторического мышления, национальной памяти и гражданской ответственности. Тем самым обучение истории приобретает более выраженную социально-педагогическую направленность.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидская педагогика, исторические знания, историческое мышление, национальная идентичность, историческое сознание, гражданская ответственность, личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход, социально-педагогическое развитие.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' HISTORICAL KNOWLEDGE BASED ON THE PEDAGOGICAL IDEAS OF MAHMUDHUJA BEHBUDI

Turdiyev Bahriiddin Samiyevich, Senior lecturer at Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: Higher education increasingly faces the task of fostering students' historical consciousness and national memory. Jadid intellectuals viewed history as a key driver of national awakening, moral stability, and social agency. Therefore, integrating Behbudiy's pedagogical views and Jadid heritage into history education is presented as a timely methodological need.

AIM: To define the theoretical and methodological bases for developing students' historical knowledge through Behbudiy's pedagogical ideas and Jadid educational heritage, and to justify their socio-pedagogical significance.

MATERIALS AND METHODS: The study employs philosophical-theoretical analysis grounded in historicism, social determinism, humanism, and national-spiritual development. Jadid pedagogical ideas (Behbudiy, Avloniy, Fitrat, etc.) are examined through comparative and analytical methods alongside modern educational theories (competency-based, learner-centered, activity-based approaches, and constructivism). Generalization is used to conceptualize socio-pedagogical mechanisms for enhancing historical knowledge.

DISCUSSION AND RESULTS: The analysis shows that Jadid pedagogy interprets historical knowledge as a resource for national identity formation, critical reflection, and civic engagement. Behbudiy's notion of history as a "mirror of the nation" supports problem-based, analytical, and discussion-oriented teaching. Current dominance of information-transmission models and limited use of Jadid heritage are identified as barriers, while integration is argued to strengthen the educational and formative capacity of history instruction.

CONCLUSION: Jadid pedagogical heritage—especially Behbudiy's ideas—provides a strong methodological basis for developing students' historical knowledge. Its integration into higher education can enhance historical thinking, national memory, and civic responsibility in a coherent manner. As a result, history education gains a clearer socio-pedagogical orientation.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Jadid pedagogy, historical knowledge, historical thinking, national identity, historical consciousness, civic responsibility, learner-centered education, competency-based approach, socio-pedagogical development.

Bugungi globallashuv sharoitida talabalarda tarixiy bilimlarning yuzaki shakllanishi, milliy tarixga befarqlik va tarixiy tafakkurning yetarli rivojlanmaganligi ta'lim tizimida muhim

ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmog'da. Mazkur muammoni hal etishda jadidlarning pedagogik merosi muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jadid pedagogik g'oyalari talabalarda: milliy o'zlikni anglash, fuqarolik mas'uliyati, ijtimoiy faollik, ma'naviy barqarorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, jadidlar pedagogik merosi tarixiy bilimlarni rivojlantirishning ijtimoiy mexanizmlarini ilmiy asoslash imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim nazariyalari bilan uzviyligi. Jadid pedagogik g'oyalari:

- kompetensiyaviy yondashuv,
- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim,
- faoliyatga asoslangan yondashuv,

- konstruktivizm nazariyalari bilan uyg'unlashadi. Tarix fanini o'qitishda jadidlar ilgari surgan tahliliy, muammoli va munozarali yondashuvlar bugungi interfaol metodlarning nazariy ildizi sifatida qaralishi mumkin.

Ma'rifatparvar-jadidlar pedagogik g'oyalari asosida talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari falsafiy, pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar uyg'unligida shakllanadi. Jadidlarning ta'lim haqidagi qarashlari tarixiy bilimlarni shaxs kamoloti va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida talqin etib, zamonaviy ta'lim nazariyalari bilan metodologik jihatdan mushtaraklik kasb etadi.

Jadid ma'rifatparvarlari – Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat va boshqalar – tarixni xalqni uyg'otuvchi, milliy o'zlikni anglashga xizmat qiluvchi fan sifatida talqin qilganlar. Behbudiy tarixni "millat oynasi" deb atab, tarixiy bilimlar orqali jamiyatning kechagi va bugungi holatini anglash mumkinligini ta'kidlaydi .

Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarixiy bilimlarni axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'lab, yosh avlodni vatanparvarlik, milliy g'urur va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashda tarix fanining beqiyos ahamiyatini ko'rsatib beradi .

Jadidlar ta'limda: tarixni hayot bilan bog'lab o'qitish, quruq yodlashdan voz kechish, tahlil, taqqoslash va xulosa chiqarishga o'rgatish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash tamoyillarini ilgari surganlar .

Talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirish faqat didaktik masala bo'lib qolmay, balki ijtimoiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Chunki tarixiy bilim: shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasini, fuqarolik pozitsiyasini, ijtimoiy faolligini, ma'naviy barqarorligini shakllantiradi .

Jadid pedagogik g'oyalari asosida tarixiy bilimlarni rivojlantirish talabalarda: tarixiy tafakkur, tanqidiy yondashuv, milliy xotira, jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini kuchaytiradi. Bu esa ta'limning ijtimoiy buyurtmasiga to'la mos keladi.

Hozirgi oliy ta'lim tizimida tarix fanini o'qitishda: axborotiy yondashuvning ustunligi, jadid merosidan yetarlicha foydalanilmasligi, tarixiy bilimlarning tarbiyaviy jihatlari kam yoritilishi kuzatilmoqda .

Shu bois jadidlarning pedagogik g'oyalari ta'lim jarayoniga integratsiya qilish: tarix fanining ijtimoiy ahamiyatini oshiradi, talabalarni faol subyektga aylantiradi, ta'lim va tarbiya uzviyligini ta'minlaydi.

Ma'rifatparvar-jadidlarning pedagogik g'oyalari asosida talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirish bugungi kunda muhim ijtimoiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Jadidlar merosi tarixiy ongni shakllantirish, milliy qadriyatlarni tiklash va barkamol shaxsni tarbiyalashda boy ilmiy-pedagogik manba bo'lib, u dissertatsiya tadqiqotlari uchun mustahkam nazariy asos vazifasini bajaradi.

N.Jo'rayevning ta'kidlashicha, tarixiy bilim shaxs dunyoqarashining muhim tarkibiy qismi bo'lib, jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini anglash, tarixiy tajribadan xulosa chiqarish va ijtimoiy ongni rivojlantirishga xizmat qiladi .

Talabalarda tarixiy bilimlarni rivojlantirish ta'lim va tarbiya uzviyligini ta'minlovchi muhim pedagogik jarayon hisoblanadi. Abdulla Avloniy tarix fanini yosh avlodni vatanparvarlik, milliy g'urur va axloqiy barkamollik ruhida tarbiyalashning asosiy vositasi sifatida baholaydi. Uning fikricha, tarixni anglamagan millat o'z kelajagini mustahkam qura olmaydi .

Tarixiy bilimlar talabalarda: milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, tanqidiy va tahliliy tafakkur, ijtimoiy faollik, ma'naviy barqarorlik

kabi muhim sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi .

Talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirishni ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida talqin etish zarur. Chunki mazkur jarayon jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi, ta'lim tizimining strategik maqsadlari va shaxsning ijtimoiylashuvi bilan bevosita bog'liqdir. I.A. Karimov ta'kidlaganidek, tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglash jamiyat ma'naviy taraqqiyotining muhim omillaridan biridir .

A.Erkayev tarixiy bilimlarni rivojlantirish orqali shaxs ma'naviyati va milliy tafakkurini shakllantirish mumkinligini ko'rsatib, ta'lim jarayonida tarix fanining tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarurligini asoslaydi .

Talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirish ilmiy-pedagogik jihatdan shaxs kamoloti, tarixiy ong va ijtimoiy tafakkur shakllanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir. Tarixiy bilimlarning tizimli va maqsadli rivojlanishi talabalarda faol fuqarolik pozitsiyasini, milliy o'zlikni anglashni va jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini kuchaytiradi. Bu esa oliy ta'lim tizimi oldida turgan strategik vazifalarga to'liq mos keladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy ta'limni millatni uyg'otuvchi asosiy kuch deb bilib, maktab va madrasalarni isloh qilish jamiyat taraqqiyotining eng muhim sharti ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ilm va ma'rifatdan mahrum xalq ijtimoiy va siyosiy jihatdan mustaqil bo'la olmaydi .

Abdulla Avloniy jadid pedagogikasida ta'limning ijtimoiy ahamiyatini chuqur asoslab, "tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot masalasidir", deb yozadi. U ta'limni nafaqat bilim berish, balki jamiyatning axloqiy va ma'naviy poydevorini mustahkamlovchi asosiy vosita sifatida talqin etadi . Avloniyga ko'ra, ilm-ma'rifatga asoslangan ta'lim jamiyatda vatanparvarlik, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini shakllantiradi.

Abdurauf Fitrat jadidlarning ta'lim haqidagi qarashlarini yanada rivojlantirib, ta'limni jamiyatni modernizatsiya qilish va tarixiy tafakkurni shakllantirishning asosiy omili sifatida ko'rsatadi. U ilm-fanga tayangan ta'lim tizimi orqaligina xalqni jaholatdan chiqarish va zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish mumkinligini ta'kidlaydi .

Mahmudxo'ja Behbudiy jadid pedagogikasining yetakchi namoyandalaridan biri sifatida ta'limni millatni uyg'otuvchi, tarixiy xotirani shakllantiruvchi va ijtimoiy ongni rivojlantiruvchi asosiy kuch deb hisoblagan. U maktab va madrasalarni isloh qilish, yangi usuldagi ta'limni joriy etish orqali jamiyatni taraqqiyot yo'liga olib chiqish mumkinligini asoslab berdi .

Abdulla Avloniy jadid pedagogik qarashlarida tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratib, ta'lim va tarbiyani bir-biridan ajralmas yagona jarayon sifatida talqin etadi. Uning fikricha, "tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot masalasidir", ya'ni ta'lim jamiyatning axloqiy va ma'naviy poydevorini belgilaydi . Avloniy yosh avlodni vatanparvarlik, milliy g'urur va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashda tarix, adabiyot va axloq fanlarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Abdurauf Fitrat jadid pedagogikasida zamonaviy fikrlash, tanqidiy tafakkur va ilm-fanga tayangan ta'lim g'oyalari ilgari surdi. U ta'limni jamiyatni modernizatsiya qilish, tarixiy ongni shakllantirish va yoshlarni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashning asosiy omili sifatida baholaydi . Fitrat ta'lim mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash zarurligini ham asoslab beradi.

Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlarida quyidagi asosiy tamoyillar ustuvor o'rin egallaydi: ta'lim va tarbiya uzviyligi; ongli va faol o'qitish; hayot bilan bog'liqlik; milliylik va zamonaviylik uyg'unligi. Ushbu tamoyillar bugungi kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlari bilan metodologik jihatdan mushtarakdir . Shunday qilib, jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari ta'limni shaxs va jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida talqin etib, yosh avlodni ma'naviy yetuk, tarixiy ongli va ijtimoiy faol shaxs etib tarbiyalashga qaratilgan mukammal ilmiy-pedagogik tizimni tashkil etadi.

Jadidlar pedagogik qarashlarida ta'lim shaxs va jamiyat rivojining uzviy birligi sifatida talqin etiladi. Ular ta'lim jarayonida ongli yondashuv, mustaqil fikrlash, tarixiy xotira va milliy qadriyatlarga tayangan holda yosh avlodni tarbiyalash zarurligini asoslab berdilar. Bu g'oyalar bugungi kunda ham ta'limning ijtimoiy vazifalarini belgilashda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Jadidlar ta'limni jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida talqin etib, uni milliy uyg'onish, ijtimoiy islohotlar va ma'naviy yuksalishning bosh mexanizmi deb bildilar. Ularning pedagogik merosi zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyotida ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlarida ta'lim jarayoni shaxs va jamiyat taraqqiyoti o'rtasidagi uzviy bog'liqlik tamoyiliga asoslangan. Ular ta'limni shaxsning faqat bilim olish jarayoni deb emas, balki ijtimoiy faollik, axloqiy kamolot va jamiyatni modernizatsiya qilish vositasi sifatida ko'rganlar. Bu qarashlar ta'limning shaxs va jamiyat uchun birdek muhim funksiyalarini belgilaydi va ularning pedagogik konsepsiyasining markaziy o'rnini tashkil etadi. Jadidlar fikricha, tarbiya va ma'rifat – bu jamiyatni jaholatdan chiqargan yagona asos bo'lib, shaxsning bilim, tafakkur, axloqiy qadriyat va fuqarolik mas'uliyatini shakllantiradi. Aynan shu shaxslar orqali jamiyat o'zining madaniy ijtimoiy hayotini yangilaydi. Jadid ma'rifatparvarlar ta'lim orqali shaxsni moslashuvchan, mustaqil fikrlovchi va jamiyat taraqqiyotiga hissassi bo'ladigan ijtimoiy subyektga aylantirishni maqsad qilganlar. Bu yondashuv shaxs va jamiyat taraqqiyoti o'rtasidagi uzviylikni ilmiy asos bilan izohlaydi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda jadid pedagogik merosi bu uzviy bog'liqlikni milliy ma'naviyat va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi orqali ifodalash ko'rsatib o'tiladi. Maqolalarda jadid pedagogikasining shaxsni tarbiyalash va jamiyatning ijtimoiy madaniy holati o'rtasida uzluksiz aloqani yaratishga intilgani ta'kidlanadi. Bu yondashuv shaxsni jamiyat oldidagi axloqiy burchni anglashga, madaniy identitetni mustahkamlashga hamda milliy ijtimoiy barqarorlikni shakllantirishga ko'maklashadi. Bundan tashqari, jadidlarning pedagogik tafakkuri shaxs va jamiyat rivojlanishini bir butun jarayon sifatida qaraydi: ta'lim shaxsda mustaqil tafakkur, tanqidiy fikrlash va innovatsion faoliyatni rivojlantiradi, bu esa o'z navbatida jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti, mehnat va madaniy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, jadid pedagogik qarashlarida ta'lim shaxs va jamiyat taraqqiyoti o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi strategik vosita sifatida qaraladi. Bu yondashuv nafaqat individual bilimni shakllantirish, balki jamiyatning ijtimoiy madaniy o'sishiga ham xizmat qiladi hamda pedagogikaning ijtimoiy funksiyasini mustahkamlaydi.

Tadqiqotning falsafiy-nazariy asoslari. Mazkur tadqiqotning falsafiy-nazariy asoslari tarixiylik, ijtimoiy determinizm, insonparvarlik va milliy-ma'naviy taraqqiyot g'oyalariga tayangan holda shakllantiriladi. Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari dialektik

yondashuv asosida jamiyatning ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlari bilan uzviy bog'langan. Ular tarixni ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarini anglash vositasi sifatida ko'rganlar. Behbudiy va Fitrat asarlarida tarixiy bilimlar orqali millat taqdirini tushunish, ijtimoiy muammolarni tahlil qilish va istiqbolni belgilash g'oyasi ustuvor o'rin egallaydi.

Mazkur tadqiqotning falsafiy-nazariy asoslari tarixiylik, ijtimoiy determinizm, insonparvarlik va milliy-ma'naviy taraqqiyot g'oyalari uyg'unligiga tayanadi. Ushbu g'oyalar jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari va zamonaviy ta'lim nazariyalari bilan metodologik jihatdan uzviy bog'liq bo'lib, talabalarning tarixiy bilimlarini rivojlantirish jarayonini ilmiy asoslash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1999.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
3. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
4. Munavvarqori Abdurashidxonov. Pedagogik qarashlar va ma'rifiy faoliyat. – Toshkent: Fan, 2005.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Jo'rayev N. Tarixiy xotira va milliy tafakkur. – Toshkent: O'zbekiston, 2010.
7. Erkayev A. Ma'naviyat va milliy taraqqiyot. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007.
8. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
9. Rasulova Sh. Ta'limda tarixiy tafakkurni rivojlantirish masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
10. Qosimov B. Jadidchilik harakati va uning pedagogik ahamiyati. – Toshkent: Akademnashr, 2016